

AVALIAÇÃO DO PERFIL HEMATIMÉTRICO DE EQUINOS HÍGIDOS DA RAÇA SELA ARGENTINA

[Ciências Agrárias, Volume 28 – Edição 130/JAN 2024 SUMÁRIO / 16/01/2024](#)

EVALUATION OF THE HEMATIMETRIC PROFILE OF HEALTHY EQUINES OF
THE ARGENTINA SADDLE BREED

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10520263

Marcelly Rodrigues da Silva¹

Erica Bertha Fuhrich Raupp Bezerra de Mello Oliveira²

Liana Villela de Gouvêa³

Dala Kezen Vieira Hardman Leite³

Eliene Porto Sad Pina³

Resumo

A análise do perfil hematológico equino é de grande valia para o acompanhamento clínico de equinos, sendo que algumas alterações podem ser relacionadas a idade, raça, ambiente de criação, sexo, exercícios realizados, clima, entre outros. Assim sendo, determinar o perfil hematológico de acordo com a raça se faz necessário para adoção de padrões de referência mais fidedignos para detectar possíveis alterações. O objetivo deste estudo foi determinar os valores basais do eritrograma de cavalos da raça Sela Argentina, cuja literatura é escassa. A análise foi realizada comparando os animais em relação ao sexo, sendo 13 machos

castrados e 5 fêmeas. Os valores médios de hematócrito, hemoglobina, hematimetria e concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM) dos animais desse trabalho foram próximos aos de animais de esporte, com exceção do volume corpuscular médio (VCM) que pode ser devido ao número de animais do estudo. Conclui-se que os valores hematimétricos dos cavalos da raça Sela Argentina se apresentam dentro do padrão de normalidade já descrito na literatura para as demais raças, principalmente para aqueles considerados de esporte.

Palavras-chave: Hematologia, perfil hematológico, hemograma, hematimetria, equino.

1 INTRODUÇÃO

No início denominado como Anglo-Argentino, o Sela Argentina se originou a partir do cruzamento de cavalos da raça Puro Sangue Inglês com Crioulo (Cicco, 2016). A padronização da raça é estabelecida pela Associação de Desenvolvimento Equino (Asociación Argentina de Fomento Equino) desde 1941 (Tissera *et al.*, 2009). Cavalo de temperamento enérgico e pelas suas atribuições corporais apresenta harmonia para diversas atividades (Rodriguez, 2022). Foram animais destinados ao exército e ao campo, porém pelas suas habilidades, resistência, rusticidade e força foi atribuído ao esporte equestre, sendo atualmente mais utilizados para esportes como salto, adestramento, sela, exposição e polo (Rodriguez, 2022; Tissera *et al.*, 2009).

A interpretação do hemograma associado ao histórico e exame clínico do animal direciona o médico veterinário ao diagnóstico de doença ou para outros exames complementares, como de imagem. Além de apresentar informações importantes sobre saúde do animal, também é possível observar respostas a tratamentos e auxiliar em um prognóstico. Os equinos podem apresentar distúrbios hematológicos, sendo o hemograma essencial para reconhecimento dessas doenças. Em cavalos

atletas esse exame é essencial para observação de desempenho (Lawrie, 2012).

Existem fatores fisiológicos como idade, raça e a atividade física que influenciam a contagem de eritrócitos. Um exemplo é o percentual do hematócrito e a contagem de hemácias que são mais altos ao nascimento e diminuem após 12h a 24h (Walton; Cowell; Valenciano, 2021). Em relação às raças, os equinos usados para corrida possuem maior número de eritrócitos do que os de tração por causa da demanda de oxigênio de suas atividades físicas. Bem como o exercício antes da coleta pode aumentar os níveis eritrocitários devido à contração esplênica que libera hemácias e plaquetas armazenadas. O baço armazena um terço da massa de hemácias podendo liberar grande quantidade induzida pela adrenalina associada a excitação ou exercício (Walton; Cowell; Valenciano, 2021).

Além disso, os machos têm maiores índices de CHCM, HTC e HG em comparação às fêmeas, porque a testosterona tem um caráter estimulante da eritropoiese, e os estrógenos são inibidores da mesma. A localidade de criação também influencia esses parâmetros, visto que altas altitudes possuem uma menor tensão de oxigênio, causando uma hipóxia tecidual estimulando a síntese da eritropoietina atuando estimulando a medula óssea na eritropoiese.

Outros parâmetros de importância são as proteínas plasmáticas, pois são constituintes do sangue, que ajudam na regulação da pressão oncótica e de respostas a infecções e processos inflamatórios. Já o fibrinogênio, uma glicoproteína produzida pelo fígado, tem sua importância por permitir reconhecer o início e a gravidade de um processo inflamatório, sendo produzida em grandes quantidades pelos hepatócitos na fase aguda. (Feldman; Zinkl; Jain, 2000; Souza *et al.*, 2006).

A importância da caracterização do perfil hematológico de equinos em suas diversas raças para detecção das alterações quando presentes,

mesmo que de origem fisiológica, se faz importante para que a avaliação do estado de saúde, ou a detecção das alterações associadas às enfermidades seja fidedigna. Assim sendo, o objetivo desse trabalho é caracterizar o perfil hematológico de equinos da raça Sela Argentina, evidenciando possíveis diferenças entre sexos.

3. MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética no uso de Animais (CEUA), registrado sob o número PEBIO/UNIG N° 012/22. Foram utilizados 18 cavalos adultos, da raça Sela Argentina, sendo 13 machos castrados (GM) e 5 fêmeas (GF), com idade entre 4 e 7 anos, alojados em uma propriedade na cidade do Rio de Janeiro. Todos criados no sistema semi intensivo e alimentados com feno de tifton, feno de alfafa e ração extrusada. Todos vermifugados rotineiramente e vacinados contra tétano, influenza e raiva.

Os dados de identificação dos animais (nome, número de registro e pelagem) e proprietários, a história pregressa, o peso, idade, o estado geral, idade, comportamento, o aspecto do pelo e da pele, dos linfonodos regionais e a coloração das mucosas aparentes (figura 1) foram registrados em fichas individuais. Também foram anotadas a frequência cardíaca (FC) (figura 2), frequência respiratória (FR), temperatura (T), tempo de preenchimento capilar, avaliação de excesso de esmalte dentário, alteração nos cascos, motilidade intestinal, assim como a atitude e locomoção.

Figura 1. Avaliação de coloração da mucosa oral (A) e ocular (B) de equino da raça Sela Argentina.

Fonte: Arquivo Pessoal (2023)

Figura 2. Avaliação da frequência cardíaca (A) e ausculta da motilidade intestinal (B) de equino da raça Sela Argentina

Fonte: Arquivo Pessoal (2023).

Amostras de sangue foram obtidas por venopunção da veia jugular externa através do uso de agulha de BD Vacutainer® 25 x 8 (figura 3), em tubos contendo o anticoagulante ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA) 10% (Scott; Stockham, 2011). Os animais foram contidos por cabresto, sem haver a necessidade do uso de cachimbo ou tronco de contenção. O material foi acondicionado em recipiente próprio com gelo reciclável por no máximo quatro horas e encaminhado para análise no

Laboratório de Patologia Clínica Veterinária da Universidade Iguazu – Campus Nova Iguazu. No laboratório, o sangue coletado foi analisado com o auxílio de um contador automatizado Celltac Alpha/ MEK6550 Uso Veterinário (Nihon Kohden do Brasil) com leitura do diferencial citológico em lâmina. Esfregaços sanguíneos foram confeccionados em superfície de lâminas e corados com corante rápido (Panóptico Instantâneo®) para determinação da contagem diferencial de células (leucometria específica) realizada por microscopia óptica em objetiva de imersão (100X).

A concentração de fibrinogênio plasmático foi determinada pelo método de precipitação pelo calor, segundo Jain (1993).

Figura 3 – Coleta de sangue total com tubo contendo EDTA e agulha à vácuo 25×8 pôr venopunção jugular em equino da raça Sela Argentina.

Fonte: Arquivo Pessoal (2023)

Os softwares Microsoft Excel e GraphPad Prism versão 9.2.0 (GraphPad Software, La Jolla, CA, EUA) foram utilizados para análise estatística. Parâmetros básicos da estatística descritiva (mediana, média e desvio padrão) foram calculados para todas as variáveis analisadas. Os parâmetros analisados foram submetidos ao teste de normalidade de Shapiro-Wilk ($p < 0,05$), sendo não-paramétricos, então submetidos ao

teste de Mann Whitney para comparação entre sexos.

Só foram considerados aptos a participar do estudo aqueles animais que não apresentaram alteração durante o exame clínico e valores hematimétricos considerados normais dentro de um padrão geral (Cowell e Tyller, 2001).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na tabela 1 encontram-se os valores dos parâmetros analisados no estudo da população total de equinos (n=18), sendo divididos em machos (GM) (n=13) e fêmeas (GF) (n=5).

Tabela 1- Estatística descritiva (média \pm desvio padrão) dos parâmetros hematológicos, de acordo com o sexo de equinos da raça Sela Argentina

Variável	GM (n=13)	GF (n=5)	Grupo Total (n=18)
HM ($\times 10^6/\text{mn}^3$)	7,5 \pm 0,7 ^a	8,1 \pm 0,5 ^a	7,72 \pm 0,7
HB (g/DL)	12,0 \pm 0,7 ^a	12,52 \pm 0,81 ^a	12,0 \pm 0,8
HCT (%)	34,7 \pm 2,3 ^a	36,94 \pm 2,66 ^a	35,4 \pm 2,7
VCM (fL)	46,2 \pm 1,7 ^a	45,7 \pm 2,25 ^a	46,1 \pm 1,97
CHCM (%)	33,7 \pm 0,5 ^a	33,92 \pm 0,27 ^a	33,8 \pm 0,48
Proteína Total	7,0 \pm 1,0 ^a	12,72 \pm 11,14 ^a	8,6 \pm 6,4
Fibrinogênio	170,0 \pm 106,6 ^a	280 \pm 97,97 ^b	200 \pm 119

Parâmetros analisados com o teste de Mann Whitney. Valores com diferença significativa ($p < 0,05$) quando comparados entre sexos

apresentam letras diferentes ^{a,b}

Legenda: HM: hemácias, HB: hemoglobina, HCT: hematócrito, VCM: volume corpuscular médio, CHCM: concentração de hemoglobina corpuscular média.

Os parâmetros hematimétricos analisados estavam dentro dos intervalos normais de referência quando comparados com os valores padrões de todas as raças de acordo com Cowell e Tyller (2001), exceto proteína total no GF, apresentando um valor acima da média.

Dos 18 equinos estudados, 72,2% apresentou média e desvio padrão de hematócrito de $34,7\% \pm 2,3$, enquanto que 27,8% dos animais apresentou hematócrito de $36,94\% \pm 2,66$. Os valores dos hematócritos (Ht) de cavalos de tração (lida) e de esporte, descritos em trabalho desenvolvido por Isović *et al.* (2023), mostram uma diferença de entre os sexos, tendo as fêmeas de tração uma porcentagem de hematócrito menor quando comparada aos machos, em contrapartida, nos cavalos de esporte, as fêmeas apresentaram uma porcentagem maior do que os machos. Em outro trabalho, este realizado por Basiru *et al.* (2022), podemos observar um comparativo dos valores de hematócrito para diferentes grupos de equinos estratificados por idade, um grupo com média de idade inferior a 5 anos apresentou uma média de 37,75% e os animais com idade entre 6-11 anos apresentaram 31,67%. Esses números encontrados estão entre a média do grupo geral dos Argentinos, que possui uma média de 5 anos e meio e apresenta 35,4% de hematócrito. A porcentagem de hematócrito encontrado no trabalho de Silva (2023) em pôneis adultos hígidos, teve uma diferença de 4% do grupo geral com os equinos deste estudo. Essa diferença pode ser devido a morfologia dos eritrócitos, que varia de acordo com a espécie e apresenta os valores dentro da referência de pôneis e cavalos (Thrall; Weiser; Alisson; Campbell, 2015). Os valores do Ht dos cavalos machos foram mais baixos do que os das fêmeas, assim como os resultados do trabalho de Schenkel (2019). No presente estudo não

houve uma diferença estatística entre os grupos, e o número baixo de fêmeas pode ser a causa.

A média de hemácias vista em um trabalho com 29 equinos mestiços da raça Quarto de Milha, apresentou um número de $7,69 \times 10^6/\mu\text{l}$ (Miranda, *et al.* 2011), também há um relato de cavalos da raça Cavalo de Passo Peruano que possui a média de machos castrados de $7,7 \times 10^6/\mu$ e de éguas vazias de $7,3 \times 10^6/\mu$ (Risco; Damián; Valderrama, 2020), número esses próximos dos encontrados no grupo total dos cavalos Sela Argentina. A diferença desse maior valor e do número de hemácias das éguas argentinas pode ser característica da raça ou pelo número de animais avaliados do estudo.

Equinos da raça Mangalarga Marchador tiveram os índices de hemoglobina de machos e fêmeas, 12,62 g/dL e 12,8 g/dL respectivamente (Melo *et al.*, 2013), já ambos os grupos (GM e GF) dos selas Argentinas tiveram valores próximos aos dos Mangalargas, tanto de machos quanto de fêmeas, com as fêmeas apresentando médias menores, corroborando com o estudo de Silva (2017), que relatou que machos possuem tendência a ter valores de contagem global de hemácia, hematócrito e hemoglobina maiores que fêmeas devido a testosterona ter caráter estimulante da eritropoiese, e os estrógenos serem inibidores. Um estudo realizado por Grizendi *et al.* (2020) com dois grupos, um de animais de tração e o outro de animais de esporte, apresentou valores de hemoglobina para os equinos de tração menores que os dos Sela Argentinas, sendo os Argentinos com números mais próximos dos cavalos de esporte.

O volume corpuscular médio dos equinos da raça Mangalarga Machador obtido em um estudo (Melo *et al.*, 2013) apresentou uma média de 43,88fL em machos e de 43,8fL em éguas, apresentando uma diferença quando comparados com os valores dos Sela Argentina, onde os machos apresentaram uma média de 46,2fL e as fêmeas de 45,7fL, apresentando uma diferença, porém, esses valores encontrados estão dentro da

referência de cavalos ditos de sangue quente, segundo Jain (1993). Neste estudo citado anteriormente, quando a divisão dos grupos do Mangalarga Marchador foi feita por idade, o grupo de cavalos com idade entre 5 e 10 anos obteve valores próximos aos dos cavalos da raça Sela Argentina. Os cavalos Argentinos tiveram valores próximos aos de cavalos de tração (46,52fL) que foi menor do que os da raça Brasileiros de Hipismo (47,51fL) (Grizendi *et al.*, 2020). Entretanto o momento que a colheita foi feita pode ter influenciado, dito que quando a colheita sanguínea é feita após exercício, pode apresentar um aumento de VCM (Silva, 2017).

O estudo de Basiru *et al.* (2022) apresentou os valores de proteína total de garanhões próximo aos valores do GM dos Argentinos. Do grupo de animais com menos de 5 anos e entre 6-11 anos, foram encontrados uma média de 7,43 g/dL e 7,60 g/dL, respectivamente, que são números próximos aos dos machos que possuem média de 7,0 g/dL. Em comparação a pôneis adultos, foi encontrado uma média de 8, sendo um valor próximo ao grupo geral (Silva 2023). No trabalho de Schenkel (2019) foi encontrado em machos uma proteína total menor do que a dos grupos dos machos Argentinos.

Um estudo realizado por Medeiros (2020) em éguas da raça Crioulo em repouso apresentou uma média de 330 de fibrinogênio, que após o exercício de laço comprido teve média de 310. Diferente dos valores de Lemos (2022) dos cavalos da raça Fjord, que os machos obtiveram valores de 240,1 mg/dL e as éguas de 239,9 mg/dL. Apesar das diferenças dos valores de fibrinogênio encontradas entre as raças, todos estão dentro dos valores de referência de Cowell e Tyller (2001), indicando ausência de inflamação, pois a variação nesse marcador pode representar um início de um processo inflamatório (Feldman; Zinkl; Jain, 2000; Souza *et al.*, 2006).

2 CONCLUSÃO

Conclui-se que os valores hematimétricos dos cavalos da raça Sela Argentina se apresentam dentro do padrão de normalidade já descrito

na literatura, principalmente para aqueles considerados de sangue quente.

Não houve diferença significativa dos valores hematimétricos entre os grupos de machos e fêmeas.

REFERÊNCIAS

BAIN, B. J. **Células Sanguíneas: um Guia Prático**. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2016.

BASIRU, A. *et al.* Influence of Age on Haematology, Serum Biochemistry and Lipid Profile of Stallions in Ilorin, Nigeria. **Sahel Journal of Veterinary Sciences**. v. 19, n. 2, p. 21-25, 2022.

CICCO, L. **Argentino. Saúde Animal**. Disponível em: <https://www.saudeanimal.com.br/argentino/>. Acesso em: 21 jan. 2023.

COWELL, R. L.; TYLER, R. D. **Diagnostic Cytology and Hematology of the Horse**. 2. ed. Missouri: Mosby, 2001.

FEDLMAN, B. V.; ZINKL, J. G.; JAIN, N. C. **Schalm's Veterinary Hematology**. 5. ed. Nova Jersey: Wiley, 2000.

GRIZENDI, B. M. *et al.* Correlação entre avaliação hematológica e tipo de atividade física realizada por equinos no estado de São Paulo-Brasil. **Ciência Animal Brasileira**. v.21, n. 1, p. 1-9, 2020.

ISOVIĆ, J; ČAMO, D.; ĆUTUK, R.; ZAHIROVIĆ, A. The Influence of Various Physical Activity on Hematological and Biochemical Parameters in Draft and Sport Horses. **International Journal of Veterinary Science**, v. 12, n. 5, p. 708-714, 2023.

JAIN, N.C. **Essentials of Veterinary Hematology**. Philadelphia: Lea & Febiger, 1993.

LAWRIE, C. H., **Hematology- Science and Practice**. Croatia: InTech, 2012.

LEMOS, G. Parâmetros hematológicos e bioquímicos de equinos Norwegian Fjord do Brasil. **Revista Acadêmica de Ciência Animal**, v. 20, n. 2022 p. 27, 2002

MEDEIROS, J. M. *et al.* Avaliação do bem-estar de equinos no exercício de laço comprido. **X Jornada De Iniciação Científica E Tecnológica Da UFFS**, v. 1, n. 10, p. 1-4, 2015.

MELO, S. K. M. *et al.* Hematological parameters and blood biochemistry in pleasure horses in tropical region. **Ciência Animal Brasileira**, v.14, n.2, p. 208-215, 2013.

MIRANDA, R. L. *et al.* Perfil hematológico de equinos submetidos à prova de Team Penning. **Pesquisa Veterinária Brasileira**, v. 31, n. 1, p. 81-86, 2011

RISCO, L. R.; DAMIÁN, P. M.; VALDERRAMA, J. R. P. Parametros hematológicos en caballos peruanos de paso en la provincia de Lambayeque. **Revista MVZ Córdoba**, v. 25, n. 3, p. 1-8, 2020 RODRIGUEZ, S. Raza de caballos: Silla Argentino. **Soy Agropecuario.com**, 11 maio 2022. Disponível em: <https://soyagropecuario.com/Post/Razade-caballos-Silla-Argentino/1269>. Acesso em: 5 fev. 2022.

SILVA, M. N. **Hematologia veterinária**. Belém: EditAedi, 2017.

SILVA, T. C. B. V. **Parâmetros fisiológicos, hematológicos e Bioquímicos de pôneis hígidos**, 2023. Tese (Mestrado em Ciências Veterinárias) – Universidade Estadual Paulista, Jaboticabal, 2023.

SOUZA, A. F. *et al.* Perfil bioquímico sérico de equinos clinicamente sadios da raça Campeiro. **Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia**, v. 68, n. 4, p. 839-844, 2016.

SOUZA, M. V. *et al.* Concentração do fibrinogênio no plasma sanguíneo de eqüinos da raça mangalarga marchador por diferentes métodos. **Revista Ceres**, v. 53, n. 307, p. 382-386, 2006.

THRALL, M. A.; WEISER, G.; ALISSON, R. W.; CAMPBELL, T. W. **Hematologia e Bioquímica Clínica Veterinária**. 2. ed. São Paulo: Grupo Editorial Nacional, 2015.

TISSERA, J. *et al.* **Razas equinas**. Facultad de Agronomía y Veterinaria: Universidad Nacional de Rio Cuarto, 2009.

WALTON, R. M.; COWELL, R. L.; VALENCIANO, A. C. **Equine Hematology, Cytology, and Clinical Chemistry**. 2. ed. Valenciano: John Wiley & Sons, 2021.

¹ Discente do Curso de Graduação em Medicina Veterinária da Universidade Iguazu, campus Nova Iguazu, RJ, Brasil. e-mail: marcellyrodrigues401@gmail.com

² Médica Veterinária autônoma, São Paulo, SP.

³ Docente do Curso de Graduação em Med

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.
Periodicidade mensal e de acesso

Contato

Queremos te ouvir.
WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352
WhatsApp SP:

Conselho Editorial

Editores
Fundadores:
Dr. Oston de Lacerda Mendes.

livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também

[clikando aqui.](#)

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/expresspediente

Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil